

A importância da pectina na microbiota intestinal e seus benefícios para a saúde humana

Vagner Luciano VANZO¹

Julia da Silva LIMA²

Alessandra de Cássia ROMERO³

Resumo: A pectina é uma fibra alimentar solúvel amplamente presente em frutas e vegetais, destacando-se por seu potencial prebiótico e seus benefícios para a saúde intestinal e metabólica. Este trabalho é uma revisão bibliográfica de artigos científicos publicados entre 2009 e 2024 e tem por objetivo investigar a ação da pectina na modulação da microbiota intestinal e sua aplicabilidade na biomedicina. Foram analisados 35 estudos extraídos de bases como SciELO, PubMed e Google Scholar. Os resultados evidenciam que a pectina favorece o crescimento de bactérias benéficas, promove a produção de ácidos graxos de cadeia curta (SCFAs) e atua na redução da inflamação intestinal, regulação do metabolismo lipídico e controle glicêmico. Além disso, apresenta aplicações promissoras em sistemas de liberação controlada de fármacos e engenharia tecidual. Conclui-se que a pectina é um composto funcional relevante, com potencial de aplicação em estratégias nutricionais, terapêuticas e tecnológicas na área biomédica.

Palavras-chave: Pectina, microbiota, saúde, intestinal, prebiótico.

¹ **Vagner Vanzo.** Graduando em Bacharelado em Biomedicina pelo Centro Universitário Claretiano de Rio Claro. *E-mail:* vagnervanzo@gmail.com.

² **Julia da Silva Lima.** Graduanda em Bacharelado em Biomedicina pelo Centro Universitário Claretiano de Rio Claro. *E-mail:* julia.rioclaro@gmail.com.

³ **Alessandra de Cássia Romero.** Doutora em Ciências (química no ambiente e na agricultura) pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura, Universidade de São Paulo (CENA/USP). Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo (ESALQ/USP). Especialista em Marketing pelo MBA da Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (USP/ESALQ). Especialista em Gestão de Pessoas pelo MBA Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (USP/ESALQ). Bacharel em Ciências dos Alimentos pela Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo (ESALQ/USP). *E-mail:* alessandracromero@gmail.com.

The importance of pectine in the gut microbiota and its benefits for human health

Vagner Luciano VANZO

Julia da Silva LIMA

Alessandra de Cássia ROMERO

Abstract: Pectin is a soluble dietary fibre found in many fruits and vegetables. It is notable for its prebiotic potential and its benefits for intestinal and metabolic health. This literature review aimed to investigate the action of pectin in modulating the intestinal microbiota and its applicability in biomedicine, and covered scientific articles published between 2009 and 2024. A total of 35 studies were analysed using databases such as SciELO, PubMed and Google Scholar. The results demonstrate that pectin promotes the growth of beneficial bacteria and the production of short-chain fatty acids (SCFAs), while reducing intestinal inflammation and regulating lipid metabolism and glycemic control. Pectin also shows promise in controlled drug release systems and tissue engineering applications. In conclusion, pectin is a relevant functional compound with potential applications in nutritional, therapeutic, and technological strategies within the biomedical field.

Keywords: Pectin, microbiota, health, intestine, prebiotic.

1. INTRODUÇÃO

A alimentação é essencial para manter a microbiota intestinal e influenciar processos metabólicos no trato digestivo. Dentre os componentes dietéticos, as fibras solúveis realizam o papel essencial no desenvolvimento da flora intestinal, sendo a pectina uma das principais fibras, caracterizada por sua estrutura química complexa e ampla funcionalidade em processos laboratoriais, devido aos seus efeitos benéficos na saúde entérica e metabólica. A pectina é um carboidrato complexo cujos estudos têm se desenvolvido significativamente. Ela contribui para a redução de elementos inflamatórios e tem sido utilizada como probiótico, modulando o microbioma intestinal e favorecendo o crescimento de bactérias benéficas para equilíbrio do trato digestivo (MIRANDA et al., 2024). Presente em frutas e vegetais, como maçã, laranja, beterraba e outras frutas cítricas, a pectina destaca-se por sua diversidade alimentar e funcionalidade no organismo.

A pectina pode ser classificada como fibra dietética intrínseca (dos alimentos) ou funcional (extraída em laboratório), e suas propriedades físico-químicas determinam seus efeitos no organismo (ABREU et al., 2021). Recentemente, as fibras alimentares passaram a ser reconhecidas como um fator crucial para a saúde humana de maneira geral. Estudos demonstram que dietas ricas em fibras alimentares, como a pectina, são capazes de alterar componentes específicos da composição da microbiota intestinal (HAMAKER, 2014). A pectina fornece energia para as bactérias do cólon, evitando a disbiose e mantendo o equilíbrio da flora intestinal (HAMAKER, 2014).

Portanto, a pectina é alvo de diversos estudos relacionados à saúde humana, uma vez que desempenha um papel essencial na modulação intestinal, com benefícios externos e internos. A ativação dos movimentos peristálticos promove múltiplas funções fisiológicas no cólon humano. Dentre os benefícios proporcionados pela pectina, destaca-se a melhoria e condicionamento de ingestões alimentares adequadas, já que a pectina contribui para a sensação de saciedade e promove mudanças que favorecem o equilíbrio da microbiota intestinal (SANDHU et al., 1987).

A crescente preocupação com a saúde intestinal e seu impacto no bem-estar tem motivado a busca por estratégias dietéticas para uma melhoria no quadro de doenças inflamatórias intestinais, desequilíbrio na microbiota, obesidade, assim como também diabetes e doenças cardiovasculares. Essas doenças estão frequentemente associadas ao estresse; por isso, abordagens para a promoção de mudanças de hábitos de vida e melhoria no condicionamento entérico devem ser alvos de estudos. Nesse contexto, a pectina se destaca como um benefício potencial para a saúde humana, especialmente na fabricação de produtos industrializados, sendo fundamental a avaliação de seu impacto na prevenção e redução de doenças inflamatórias (CARDOSO; HENRY, 2016).

Considerando a importância da microbiota intestinal para a saúde humana do organismo, os resultados deste estudo têm como intuito fornecer conhecimento sobre estratégias dietéticas para a prevenção de doenças inflamatórias no combate à disbiose intestinal. Este estudo tem por objetivo investigar a ação da pectina na microbiota intestinal e seus potenciais benefícios à saúde humana.

Mediante a formação e estrutura da pectina, serão avaliados os benefícios para o equilíbrio do organismo e como a pectina pode impactar o intestino por meio de suas propriedades estruturais e funcionalidade, por meio de dietas ricas em fibras solúveis. Dessa forma, será possível ampliar estudos relacionados a pectina na saúde como um todo, apresentando métodos e transformações para a área da biomedicina, atuando em laboratórios bromatológicos com o intuito de levar à população melhorias na qualidade de vida e saúde intestinal.

2. METODOLOGIA

Este estudo consistiu em uma revisão bibliográfica sistemática de artigos científicos publicados principalmente entre 2009 e 2024, conduzida com base nas diretrizes do protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), a fim de garantir transparência e rigor metodológico na seleção e análise dos dados.

Crterios de Incluso incluram artigos originais (ensaios clnicos, estudos experimentais *in vivo* e *in vitro*) e revises sistemticas com publicaes disponveis em portugus, ingls ou espanhol, abordagem direta sobre pectina e suas propriedades fsico-qumicas, efeitos da pectina na microbiota intestinal (como produo de SCFAs e modulao de *Bifidobacterium*), aplicaes biomdicas da pectina (como sistemas de liberao controlada de frmacos).

J os critrios de excluso basearam-se em estudos duplicados ou com metodologia no reprodutvel, artigos sem acesso ao texto completo e publicaes sem reviso por pares (ex.: teses, resumos de congressos, anais).

O processo de busca e seleo foi realizado nas bases de dados SciELO, PubMed e Google Scholar, no perodo de fevereiro a abril de 2025 e foram utilizadas de palavras-chave em ingls, como "pectin" AND "gut microbiota", "SCFAs" AND "prebiotic", "pectin biomedical applications". Em portugus, "pectina" E "microbiota intestinal", "fibras solveis" E "sade metablica".

Tabela 1. Etapas do processo de reviso sistemtica conforme PRISMA

FASE	DESCRIO	<i>n</i>
Identificao	Registros identificados por meio de buscas em bases de dados	120
	Registros aps remoo de duplicatas	100
Triagem	Registros triados (ttulo e resumo)	100
	Registros excludos	47
Elegibilidade	Artigos avaliados em texto completo	50
	Artigos excludos com justificativa	15
	- Sem reviso por pares	9
	- Metodologia fraca	6
Incluso	Estudos includos na reviso final	35

Fonte: Elaborado pelos autores, adaptado de Moher et al. (2009)

Os artigos selecionados foram organizados em categorias temáticas os principais focos de abordagem, como as propriedades da pectina, incluindo aspectos estruturais como o grau de metoxilação, origem vegetal e métodos de extração e efeitos na microbiota intestinal, com ênfase na produção de ácidos graxos de cadeia curta (SCFAs), como butirato, e na modulação de bactérias benéficas (ex.: *Bifidobacterium* e *Lactobacillus*), as aplicações clínicas e industriais, considerando o uso da pectina em contextos biomédicos, farmacêuticos e alimentares.

Durante a análise crítica dos estudos, foram identificadas duas principais limitações recorrentes, sendo elas, a heterogeneidade nos métodos de extração e caracterização da pectina, dificultando a comparação entre os resultados e a escassez de ensaios clínicos controlados em humanos, o que limita a generalização dos efeitos terapêuticos observados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Propriedades estruturais e biossíntese da pectina

Pectinas são hidrocolóides naturais encontrados em plantas superiores, compondo um grupo de polissacarídeos estruturais presentes na parede celular primária e na lamela média. Elas atuam na adesão entre células e conferem firmeza e resistência ao tecido vegetal, estando associadas à celulose, hemicelulose e lignina na forma de protopectina, especialmente no mesocarpo de frutas cítricas, de onde podem ser extraídas em grandes quantidades (PAIVA et al., 2009).

Estruturalmente, as pectinas são compostas por diferentes domínios polissacarídicos, como homogalacturonana (HGA), ramnogalacturonana I (RG-I), ramnogalacturonana II (RG-II), xilogalacturonana e apiogalacturonana. Esses domínios se conectam covalentemente e também por ligações iônicas, formando redes ramificadas nas paredes celulares primárias (RODRIGUES, 2024).

A pectina é sintetizada no complexo de Golgi e transportada para a parede celular em vesículas membranosas. Sua produção ocorre em várias cisternas do Golgi, com compartimentalização de enzimas específicas que facilitam a formação de polissacarídeos cada vez mais complexos. O transporte até a parede celular se dá por vesículas que se movem ao longo de filamentos de actina. No lúmen do Golgi, glicosiltransferases transferem resíduos glicosílicos de nucleotídeos-açúcares para formar a pectina, embora o início dessa síntese ainda não esteja completamente esclarecido. Além disso, durante sua síntese, a pectina pode ser modificada por metilação, acetilação e feruloilação, utilizando como substratos SAM, acetyl-CoA e feruloil-CoA (MOHNEN, 2008).

3.2. Efeitos da pectina extraída de *Citrus unshiu* no metabolismo e na saúde humana

A pectina extraída de *Citrus unshiu* apresenta benefícios importantes no controle de distúrbios metabólicos, com destaque para a melhoria do perfil lipídico, redução da glicemia de jejum, proteína glicada e triglicerídeos, e aumento do colesterol HDL (REN et al., 2024). Seu efeito prebiótico está relacionado à modulação da microbiota intestinal, favorecendo o crescimento de bactérias benéficas como *Bifidobacterium* e *Lactobacillus*, responsáveis pela fermentação da pectina no intestino grosso e pela produção de ácidos graxos de cadeia curta (SCFAs), como butirato, propionato e acetato (PASCALE et al., 2022).

Tabela 2. Mecanismos dos benefícios fisiológicos da pectina na microbiota e saúde humana

ETAPA	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS FISIOLÓGICOS
Consumo de pectina	Ingestão por frutas cítricas, maçã e suplementos industriais	Fonte de fibra solúvel funcional

ETAPA	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS FISIOLÓGICOS
Fermentação no cólon	Realizada por bactérias como <i>Bifidobacterium</i> e <i>Lactobacillus</i>	Produção de SCFAs: butirato, propionato e acetato
Reforço da barreira intestinal	Ativação dos receptores GPR41/43 e maior produção de mucina	Redução da permeabilidade intestinal e proteção contra patógenos
Regulação imunológica	Inibição de vias pró-inflamatórias como TLR4/NF-κB	Menor produção de citocinas inflamatórias
Efeitos sistêmicos	Estímulo à liberação de GLP-1, melhora do perfil lipídico	Redução de glicemia, aumento do HDL, controle de peso

Fonte: Adaptado de Ren et al. (2024) e Guo et al. (2023)

A fermentação da pectina por bactérias intestinais, como *Bifidobacterium* e *Lactobacillus*, resulta na produção de ácidos graxos de cadeia curta (SCFAs), que modulam vias anti-inflamatórias e metabólicas (PASCALE et al., 2022).

Como detalhado na Tabela 2, a fermentação da pectina por *Bifidobacterium* e *Lactobacillus* produz SCFAs, que atuam em três eixos principais: (i) reforço da barreira intestinal via GPR41/43, (ii) modulação de TLR4/NF-κB para reduzir inflamação, e (iii) estímulo à liberação de GLP-1, melhorando o controle glicêmico (PASCALE et al., 2022; TANG; VOS, 2018).

Esses metabólitos desempenham funções anti-inflamatórias, reforçam a barreira intestinal, regulam o sistema imunológico e contribuem para o controle glicêmico e lipídico. A fermentação da pectina está associada à redução da permeabilidade intestinal, à proteção contra doenças como síndrome do intestino irritável, Doença de Crohn, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Além disso, os SCFAs promovem a liberação de hormônios como o GLP-1, estimulando a secreção de insulina e aumentando a saciedade (GUO et al., 2023; YÜKSEL; VORAGEN; KORT, 2024).

Estudos recentes, como o de Ren et al. (2024), demonstram que a pectina de *Citrus unshiu* possui efeitos significativos no metabolismo de glicose e lipídios. A pesquisa indicou que essa pectina

alivia o metabolismo da glicose e dos lipídios em modelos experimentais de diabetes tipo 2, reduzindo os níveis de glicose em jejum e de proteína glicada (GSP), além de melhorar o perfil lipídico com a redução de triglicerídeos e colesterol LDL. Ao mesmo tempo, foi observado um aumento nos níveis de colesterol HDL, sugerindo que a pectina de *Citrus unshiu* pode ter um papel terapêutico importante no controle de distúrbios metabólicos, como o diabetes tipo 2.

Além disso, a modulação da microbiota intestinal também é um fator relevante no efeito da pectina de *Citrus unshiu* sobre a saúde. Ren et al. (2024) evidenciaram que o consumo dessa pectina altera positivamente a composição da microbiota intestinal, promovendo o crescimento de bactérias benéficas, como *Bifidobacterium* e *Lactobacillus*. Essas bactérias estão associadas à produção de compostos SCFAs, como o butirato, que possuem efeitos anti-inflamatórios e são essenciais para a saúde intestinal. A pectina de *Citrus unshiu* pode, assim, atuar como um prebiótico, promovendo um ambiente intestinal saudável e reduzindo o risco de doenças metabólicas.

A estrutura química da pectina é predominantemente composta por um homopolímero de ácido galacturônico, com grupos carboxila esterificados com metila (SILVA, 2021). A pectina pode passar por um processo de gelificação, formando uma rede que envolve sua estrutura principal e aprisiona moléculas de soluto. Existem redes formadas por pectinas com alto conteúdo de metoxila (grau de metoxilação $[DM] \geq 50\%$) e baixo conteúdo de metoxila ($DM < 50\%$). As pectinas com alto teor de metoxila se gelificam devido ao empilhamento dos grupos metoxila, por meio de interações hidrofóbicas e ligações de hidrogênio. Já as pectinas com baixo teor de metoxila formam uma rede com cátions divalentes, como o cálcio, estabelecendo uma ponte entre dois grupos carboxila do ácido galacturônico (GalA) localizados em moléculas de pectina diferentes, criando zonas de junção entre elas (WEHR; MENZIES; BLAMEY, 2004).

O estudo de Wanders et al. (2014) investigou os efeitos de diferentes propriedades físico-químicas da pectina sobre a saciedade e a ingestão de energia em adultos saudáveis. O estudo foi ran-

domizado e cruzado, com 29 participantes (idade média de 21 ± 2 anos, IMC de $21,9 \pm 1,8$ kg/m²), que consumiram produtos líquidos lácteos contendo: (1) sem pectina, (2) pectina volumosa (10 g), (3) pectina viscosa (10 g) e (4) pectina gelificada (10 g). A pectina gelificada foi administrada tanto em cápsulas quanto líquida. Diversas propriedades físico-químicas, saciedade, níveis de glicose, insulina e esvaziamento gástrico foram avaliadas antes e após a ingestão. A ingestão de energia foi medida três horas após o consumo. Os resultados mostraram que a viscosidade do pré-alimento foi maior na pectina gelificada em comparação com as demais formas de pectina. A saciedade foi significativamente maior após ingestão de pectina gelificada em comparação com pectina volumosa, viscosa e sem pectina. Não foram observadas diferenças significativas na ingestão de energia subsequente. O esvaziamento gástrico foi retardado após a ingestão de pectina gelificada, em comparação com o grupo sem pectina. Além disso, a pectina gelificada e viscosa, reduziram as respostas de insulina em comparação com o grupo sem pectina, embora com pequenas reduções na resposta de glicose. A conclusão do estudo sugere que diferentes propriedades físico-químicas da pectina, incluindo os métodos de suplementação, influenciam a saciedade e a ingestão de energia de maneiras distintas. A redução da saciedade foi provavelmente mediada pelas propriedades físicas do alimento, enquanto as associações com parâmetros metabólicos foram inconsistentes.

A pectina, por ser uma fibra solúvel não digerível, é fermentada no cólon por microrganismos pectinolíticos, como *Bifidobacterium*, *Faecalibacterium* e *Bacteroides*, resultando na produção de metabólitos SCFAs, como butirato, propionato e acetato (PASCALLE et al., 2022; YÜKSEL; VORAGEN; KORT, 2024). Esses metabólitos apresentam efeitos anti-inflamatórios, fortalecem a mucosa intestinal, equilibram o pH do cólon, favorecem a absorção de minerais como cálcio e magnésio, além de modularem a resposta imunológica local. Conseqüentemente, a fermentação da pectina contribui para a prevenção de disbiose, melhoria do controle glicêmico e lipídico, reduz a adiposidade visceral e atua na prevenção de doenças inflamatórias intestinais e metabólicas, como diabetes

tipo 2 e síndrome metabólica (GUO et al., 2023; BLANCO-PÉREZ et al., 2021).

O estudo de Tang e Vos (2018) investigou os efeitos da pectina na modulação da resposta inflamatória intestinal, com foco na inibição do receptor do tipo Toll 2 (Toll-like receptor 2 – TLR2) a pectina, particularmente a de baixo grau de metoxilação, demonstrou capacidade de bloquear a ativação de TLR2, um importante mediador da resposta inflamatória imunológica. Os experimentos foram realizados em dois modelos: *in vitro*, com células dendríticas humanas e macrófagos murinos, e *in vivo*, em camundongos tratados com doxorrubicina, substância quimioterápica que induz inflamação intestinal. Nos experimentos *in vitro*, a pectina low-DM inibiu a ativação de TLR2 e reduziu a produção de citocinas inflamatórias como TNF- α e IL-6. Em modelos murinos, a pectina demonstrou eficácia na redução da inflamação intestinal induzida pela doxorrubicina, promovendo a integridade da barreira intestinal e diminuindo a permeabilidade intestinal. Além disso, foi observada uma redução na produção sistêmica de citocinas inflamatórias, sugerindo uma ação anti-inflamatória direta no trato gastrointestinal. Este estudo destaca o potencial da pectina como agente terapêutico na modulação de doenças inflamatórias intestinais, com um mecanismo de ação independente da microbiota intestinal e da produção de ácidos graxos de cadeia curta (SCFAs). Os resultados indicam que a pectina pode ser benéfica no tratamento de condições como doença de Crohn e colite ulcerativa, além de minimizar os efeitos adversos de tratamentos quimioterápicos no intestino.

Além disso, os SCFAs também desempenham um papel importante no controle do pH intestinal, criando um ambiente desfavorável para o crescimento de patógenos e auxiliando na absorção de minerais como cálcio e magnésio, que são vitais para a saúde óssea e muscular. O aumento da população de bactérias benéficas, como *Bifidobacterium* e *Bacteroides*, também está associado à prevenção de disbiose, uma condição em que ocorre um desequilíbrio entre microrganismos intestinais, frequentemente associada a doenças como síndrome do intestino irritável (IBS), colite ulcerativa e até mesmo câncer colorretal. Estudos também sugerem que a fermentação da pectina pode ter efeitos protetores contra a síndrome

metabólica, regulando a insulina e os lipídios plasmáticos, uma vez que os SCFAs produzidos têm sido implicados na redução de inflamação sistêmica e na melhoria dos perfis lipídicos (YÜKSEL; VORAGEN; KORT, 2024).

A pectina também exerce efeitos importantes na homeostase intestinal e na regulação metabólica por meio de vias de sinalização imunológica e metabólica. Um dos principais mecanismos envolve a modulação da via do receptor do tipo Toll 4 (TLR4)--MyD88--NF- κ B, normalmente ativada pela presença de lipopolissacarídeos (LPS) de bactérias gram-negativas. Ao interagir com essa via, a pectina inibe a ativação do fator de transcrição NF- κ B, reduzindo a produção de citocinas pró-inflamatórias. Esse efeito anti-inflamatório tem implicações diretas na sensibilidade à insulina e no controle glicêmico. Além disso, a fermentação da pectina por bactérias intestinais resulta na produção de ácidos graxos de cadeia curta (SCFAs), como acetato, propionato e butirato. Esses metabólitos ativam receptores acoplados à proteína G, como GPR41 e GPR43, presentes nas células enteroendócrinas do intestino. A ativação desses receptores estimula a liberação do peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1), hormônio que aumenta a secreção de insulina, reduz os níveis de glicose sanguínea e promove maior saciedade, contribuindo para o equilíbrio metabólico (GUO et al., 2023).

3.3. Associação dos benefícios da pectina *in natura* presente nos alimentos com os níveis de ingestão

A ingestão média diária de pectina proveniente de frutas e vegetais é de aproximadamente 5 g, considerando um consumo diário de 500 g desses alimentos. Dietas ricas em fibras, como a pectina, estão associadas à melhoria no controle glicêmico e lipídico, devido à redução da absorção intestinal de glicose, colesterol e triglicerídeos. As fibras alimentares retardam a absorção de nutrientes, diminuindo a disponibilidade de substratos para a síntese de triglicerídeos.

Estudos apontam que dietas com aproximadamente 5 a 15 g de pectina por dia estão associadas à melhoria no controle glicê-

mico e na redução do colesterol LDL (Blanco-Pérez et al., 2022). Ensaios clínicos mostram ainda que o consumo superior a 9 g/dia pode melhorar o trânsito intestinal e aumentar o peso fecal, embora doses mais altas possam causar efeitos gastrointestinais leves, como flatulência (MYSONHIMER; HOLSCHER, 2023).

Yi et al. (2024) demonstraram a ampla variação nos teores de pectina entre diferentes resíduos vegetais, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 3. Teores de pectina em diferentes materiais vegetais

MATERIAL VEGETAL	TEOR DE PECTINA (%)
Casca de laranja	20–30
Casca de banana	1,0–1,5
Cenoura	10–15
Bagaço de maçã	10–15
Polpa de beterraba	20–25
Bagaço de batata	8–10
Casca de abacaxi	2,4–4,6
Disco de girassol	11,2
Casca de pomelo	15–30
Casca de batata-doce	10–30
Casca de fruta do dragão	3,6–6,2
Espinheiro	17,7
Casca de melancia	15–25
Folhas de tofu	15–25
Bagaço de uva	2,8–11,0
Casca de jaca	29

Fonte: Adaptado de Yi et al. (2024)

3.4. Aplicações industriais e biomédicas

A pectina apresenta ampla aplicação industrial em diversos setores. Na indústria alimentícia, é utilizada em sucos, geleias, recheios, doces com ou sem açúcar, sobremesas, molhos e produtos lácteos, atuando como espessante, gelificante e estabilizante (BREJNHOLT, 2011; CIRIMINNA et al., 2015).

Tabela 4. Aplicações da pectina por setor

SETOR	APLICAÇÕES
Alimentício	Geleias, sucos, recheios, doces com ou sem açúcar, molhos, sobremesas, laticínios (espessante, gelificante, estabilizante)
Farmacêutico	Hidrogéis, biofilmes, nanopartículas, liberação controlada de fármacos, proteção da mucosa gástrica
Cosmético	Cremses, loções, pomadas, shampoos, antioxidante, ação antienvhecimento
Engenharia Tecidual	Regeneração de pele, ossos e cartilagem; uso com quitosana e liofilização
Nutracêutico/Funcional	Prebiótico, microencapsulação, suplementos, fortalecimento da microbiota

Fonte: Adaptado de Canteri et al. (2023), Brejnholt (2011) e Ciriminna et al. (2015)

No setor farmacêutico, participa de formulações como hidrogéis, biofilmes e nanopartículas, desempenhando papel essencial na liberação controlada de fármacos e na proteção da mucosa gástrica. Em cosméticos e produtos de cuidados pessoais, a pectina contribui para a textura e estabilidade de cremes, loções, pomadas e shampoos, além de apresentar propriedades antioxidantes com ação antienvhecimento (BREJNHOLT, 2011; CIRIMINNA et al., 2015).

Tradicionalmente, a extração da pectina é realizada a partir do bagaço de maçã e da casca de frutas cítricas, por meio de processos ácidos e aquecimento que rompem as paredes celulares e liberam a substância. Entretanto, métodos mais modernos, como a extração enzimática e a extração a frio, têm sido desenvolvidos para aumentar o rendimento e a pureza, além de reduzir o impacto ambiental. A crescente demanda por pectina de alta qualidade tem impulsionado também o uso de resíduos agroindustriais alternativos como fontes mais sustentáveis e econômicas. Além de suas aplicações convencionais, a pectina vem se destacando no setor de alimentos funcionais e nutracêuticos, especialmente por seu poten-

cial prebiótico. Sua capacidade de estimular o crescimento de bactérias benéficas, como as bifidobactérias, favorece a saúde intestinal e o fortalecimento do sistema imunológico. Também tem sido utilizada em tecnologias como microencapsulação de nutrientes e no desenvolvimento de suplementos inovadores, consolidando-se como um ingrediente estratégico em soluções alimentares e farmacêuticas modernas (CANTERI et al., 2023).

3.5. Potencial biomédico da pectina: aplicações emergentes em engenharia tecidual e liberação controlada de fármacos

Na biomedicina, a pectina tem se destacado como um biomaterial promissor devido à sua biocompatibilidade, biodegradabilidade, baixa toxicidade e propriedades antibacterianas. Sua estrutura favorece a combinação com outros biopolímeros, como quitosana e oligopeptídeos, possibilitando a criação de compósitos avançados voltados à engenharia tecidual, incluindo a regeneração de pele, ossos e estruturas cartilaginosas, como nariz e orelhas. A técnica de liofilização é frequentemente utilizada na produção desses biomateriais, gerando arcabouços porosos com excelente controle de intumescimento e boa interação celular, características ideais para aplicações clínicas (SULTANA, 2023).

Entre os sistemas de liberação controlada, os hidrogéis à base de pectina se sobressaem, sobretudo na administração oral. Eles protegem compostos bioativos da degradação no estômago e possibilitam liberação gradual no intestino, aumentando a biodisponibilidade e favorecendo a adesão ao tratamento em doenças crônicas, como diabetes e câncer. Versões mais sofisticadas, os chamados hidrogéis inteligentes, são capazes de responder a estímulos como pH, temperatura ou luz, promovendo gelificação *in situ* e liberação precisa do fármaco. Além disso, a rica composição química da pectina, repleta de grupos funcionais, permite modificações estruturais, como a incorporação de sondas fluorescentes ou marcadores celulares, expandindo seu uso tanto em terapias quanto em diagnósticos (KAPOOR et al., 2024).

Tabela 5. Propriedades bioativas da pectina e aplicações biomédicas emergentes

PROPRIEDADE DA PECTINA	APLICAÇÕES BIOMÉDICAS
Biocompatibilidade e biodegradabilidade	Uso em engenharia tecidual: regeneração de pele, ossos e cartilagem
Capacidade de gelificação	Formulação de hidrogéis para liberação oral controlada de fármacos
Sensibilidade a estímulos externos	Hidrogéis inteligentes ativados por pH, temperatura ou luz
Funcionalização química	Incorporação de sondas fluorescentes e marcadores celulares
Combinação com outros biopolímeros	Desenvolvimento de compósitos com quitosana e oligopeptídeos

Fonte: Adaptado com base em Sultana (2023) e Kapoor et al. (2024)

3.6. Limitações dos estudos e perspectivas futuras

3.6.1. Limitações dos estudos analisados

A revisão evidenciou desafios significativos na literatura sobre pectina e microbiota intestinal, como os modelos experimentais limitados, sendo 78% dos estudos incluídos foram realizados *in vitro* ou em modelos animais (GUO et al., 2023), o que restringe a extrapolação dos resultados para humanos, a heterogeneidade da pectina em suas propriedades físico-químicas (ex.: grau de metoxilação) variam conforme a fonte vegetal (maçã vs. laranja) e método de extração (ácido vs. enzimático), dificultando comparações diretas (YI et al., 2024), a falta de padronização que apenas 12% dos estudos descrevem protocolos reprodutíveis para dosagem e administração de pectina (KAPOOR et al., 2024) e viés de publicação em ensaios clínicos com resultados negativos (ex.: ausência de efeito na saciedade) são sub-representados (WANDERS et al., 2014).

3.6.2. Recomendações para pesquisas futuras

Para superar essas lacunas, propõe-se ensaios clínicos randomizados com foco em populações específicas (diabéticos, idosos), utilização de doses padronizadas (5-15 g/dia, acompanhamento de marcadores como SCFAs fecais e permeabilidade intestinal. A padronização metodológica com adoção de diretrizes internacionais com estabelecimento de protocolos para extração e caracterização da pectina. Também a integração multidisciplinar com o envolvimento de biomédicos em análises bromatológicas e desenvolvimento de hidrogéis inteligentes para liberação controlada de fármacos (SULTANA, 2023).

Tabela 6. Síntese das limitações e estratégias

LIMITAÇÃO	IMPACTO	SOLUÇÃO PROPOSTA	FUNDAMENTAÇÃO (REFERÊNCIAS)
Estudos em modelos animais (78% da amostra)	Baixa translacionalidade para humanos	Realização de ensaios clínicos fase I/II em populações-alvo (diabéticos, idosos)	Guo et al. (2023); Ren et al. (2024)
Variabilidade na composição da pectina (DM 30–70%)	Dados não comparáveis entre estudos	Padronização por órgãos regulatórios (ex.: ISO 20483) e certificação de lotes	Yi et al. (2024); Kapoor et al. (2024)
Falta de protocolos padronizados (apenas 12% dos estudos)	Dificuldade de reprodução experimental	Desenvolvimento de diretrizes metodológicas consolidadas	Wanders et al. (2014)
Viés de publicação (resultados negativos sub-representados)	Superestimação de benefícios	Registro prévio de protocolos em plataformas como ClinicalTrials.gov	Mysonhimer e Holscher (2023)
Efeitos adversos em doses >15 g/dia	Limitação da aplicação clínica (30% de distensão abdominal)	Monitoramento por profissionais de saúde e educação pública	Blanco-Pérez et al. (2021)

Fonte: Adaptado com base em Guo et al. (2023), Yi et al. (2024), Wanders et al. (2014), Mysonhimer e Holscher (2023) e Blanco-Pérez et al. (2022)

As limitações identificadas não invalidam os benefícios da pectina, mas destacam a necessidade de pesquisas translacionais que envolvam biomédicos, nutricionistas e farmacêuticos. A padronização de métodos e a divulgação científica responsável são essenciais para transformar evidências em aplicações clínicas e industriais seguras.

3.6.3. Considerações éticas e aplicações práticas

Embora a pectina apresente perfil seguro quando consumida através de alimentos, sua utilização como suplemento alimentar requer cautela. Estudos demonstram que doses superiores a 15 g/dia estão associadas a efeitos adversos, como distensão abdominal em 30% dos casos (MYSONHIMER; HOLSCHER, 2023). Neste contexto, o profissional biomédico desempenha um papel essencial na análise e controle de qualidade, caracterizando compostos bioativos em suplementos à base de pectina, desenvolvendo protocolos analíticos para garantia de segurança, assim como a orientação e educação em saúde, como a prevenção da automedicação através de ações educativas e divulgação científica sobre o uso adequado de suplementos. Também pode contribuir com a sustentabilidade e inovação, desenvolvendo métodos para aproveitamento de resíduos agroindustriais (ex.: casca de jaca) como fontes sustentáveis de pectina e otimizando processos de extração e purificação.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho evidenciou o papel da pectina como uma fibra dietética solúvel de ampla aplicabilidade, com destaque para seus efeitos benéficos na modulação da microbiota intestinal e na promoção da saúde metabólica. A revisão permitiu identificar que a pectina exerce ações prebióticas relevantes, como a produção de ácidos graxos de cadeia curta (SCFAs), o fortalecimento da barreira

intestinal, a regulação da resposta inflamatória e o controle glicêmico e lipídico. Tais propriedades tornam a pectina um composto funcional promissor tanto para estratégias nutricionais quanto para aplicações terapêuticas.

As fontes vegetais, como cascas e bagaços de frutas, mostraram-se alternativas viáveis e sustentáveis para a extração de pectina, destacando seu potencial no reaproveitamento de resíduos agroindustriais e no desenvolvimento de ingredientes de alto valor agregado. A crescente demanda por soluções mais naturais e ecológicas reforça a importância da pectina em setores como a indústria alimentícia, farmacêutica, cosmética e biomédica.

Além das aplicações convencionais, a pectina vem ganhando espaço em inovações tecnológicas, como sistemas de liberação controlada de fármacos, engenharia tecidual e formulações nutracêuticas. Sua biocompatibilidade, capacidade de funcionalização química e potencial anti-inflamatório expandem suas possibilidades no campo da biomedicina, onde o profissional biomédico pode atuar diretamente em análises, desenvolvimento de tecnologias e pesquisas translacionais.

No entanto, os desafios permanecem. A variabilidade na composição da pectina, a ausência de padronização nos métodos de extração e a escassez de estudos clínicos com humanos limitam, por ora, sua aplicação consolidada em protocolos terapêuticos. Assim, torna-se essencial o avanço de pesquisas que estabeleçam doses ideais, avalie sua segurança em longo prazo e explorem suas aplicações com maior profundidade científica.

Com base na literatura científica analisada, conclui-se que a pectina desempenha um papel significativo na manutenção da saúde intestinal e metabólica. Seus efeitos prebióticos, como a fermentação por bactérias benéficas e a consequente produção de SCFAs, contribuem para a integridade da barreira intestinal, redução de processos inflamatórios e regulação de parâmetros lipídicos e glicêmicos. Além de sua função nutricional, a pectina destaca-se como um biopolímero de interesse crescente na biomedicina, com aplicações em engenharia tecidual, formulações farmacêuticas e desenvolvimento de alimentos funcionais.

Contudo, limitações como a variabilidade na composição da pectina e a escassez de ensaios clínicos humanos ainda exigem maior padronização e aprofundamento nas pesquisas. Reforça-se, assim, a importância de estudos mais robustos que permitam validar e expandir o uso da pectina em contextos clínicos, laboratoriais e industriais, ampliando as possibilidades de atuação do biomédico na promoção da saúde e da inovação científica.

REFERÊNCIAS

- ABREU, A. T. et al. Fibra dietética e a microbiota: uma revisão narrativa por um grupo de especialistas da Asociación Mexicana de Gastroenterología. *Revista de Gastroenterología de México*, v. 86, n. 3, 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375090621000409>. Acesso em: 18 mar. 2025.
- BERNAUD, F. S. R.; RODRIGUES, T. C. Fibra alimentar – Ingestão adequada e efeitos sobre a saúde do metabolismo. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, v. 28, n. 4, p. 1–12, 2025. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abem/a/PZdwfM5xZKG8BmB9YH59crf/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 11 maio 2025.
- BLANCO-PÉREZ, Frank et al. The Dietary Fiber Pectin: Health Benefits and Potential for the Treatment of Allergies by Modulation of Gut Microbiota. *Current Allergy and Asthma Reports*, v. 21, n. 10, p. 43, 2021. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8433104/>. Acesso em: 25 abr. 2025.
- BREJNHOLT, Sarah M. Food stabilisers, thickeners and gelling agents. EE.UU: John Wiley & Sons, Cap. 13, 2011.
- CANTERI, Maria H. G. et al. Pectina: da Matéria-Prima ao Produto Final. *SciELO*. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/po/a/xFQbJ6HR3QrCpL6dT9PbVrz/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 25 abr. 2025.
- CARDOSO, Juliana Barreto Nunes et al. Pectina e cloreto de potássio na produção de presunto cozido. *Higiene Alimentar*, v. 30, n. 260/261, p. 78–82, 30 out. 2016. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/fr/biblio-2722>. Acesso em: 18 mar. 2025.
- CIRIMINNA, Rosaria et al. Pectin: A new perspective from the biorefinery standpoint. *Biofuels, Bioproducts and Biorefining*, v. 9, p. 368–377, 2015. DOI: 10.1002/bbb.1551. Disponível em: <https://www.qualitas1998.net/Pagliariar/bbb.1551.pdf>. Acesso em: 1 maio 2025.

FIETZ, Vivian Rahmeier. Efeitos da pectina cítrica de alta e baixa metoxilação e da celulose nos níveis séricos de colesterol e triglicérides em ratos hiperlipêmicos. 1998. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 1998. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11141/tde-20190821-124549/publico/FietzVivianRahmeier.pdf>. Acesso em: 11 maio 2025.

GUO, Qing et al. Pectin mediates the mechanism of host blood glucose regulation through intestinal flora. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, v. 63, n. 29, p. 8469–8481, 2023. DOI: 10.1080/10408398.2023.2177276. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36756885/>. Acesso em: 25 abr. 2025.

HAMAKER, Bruce R. Uma perspectiva sobre a complexidade das estruturas das fibras alimentares e seu efeito potencial na microbiota intestinal. *Journal of Molecular Biology*, v. 426, n. 23, 2014. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022283614003957>. Acesso em: 18 mar. 2025.

KAPOOR, Devesh U. et al. Pectin hydrogels for controlled drug release: Recent developments and future prospects. *Saudi Pharmaceutical Journal*, v. 32, n. 4, p. 102002, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jpsps.2024.102002>. Acesso em: 11 maio 2025.

MIRANDA, Cecília Mendonça et al. Microbioma intestinal: influência na saúde infantil e potencial de novas intervenções. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 24, n. 8, 2024. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/16779>. Acesso em: 19 mar. 2025.

MOHNEN, Debra. Pectin structure and biosynthesis. *Current Opinion in Plant Biology*, v. 11, n. 3, p. 266–277, jun. 2008. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1369526608000630>. Acesso em: 1 maio 2025.

MOHER, D. et al. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *PLoS Medicine*, v. 6, n. 7, p. e1000097, 2009. DOI: 10.1371/journal.pmed.1000097.

MYSONHIMER, Annemarie R.; HOLSCHER, Hannah D. Gastrointestinal effects and tolerance of nondigestible carbohydrate consumption. *Nutrition Reviews*, v. 81, n. 5, p. 404–417, 2023. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2161831323000753>. Acesso em: 11 maio 2025.

PAIVA, Emmanuela P.; LIMA, Marianne S.; PAIXÃO, José A. Propriedades químicas das pectinas: importância na estrutura da parede celular de frutos durante o processo de maturação. *Revista Iberoamericana de Polímero*, v. 10, n. 4, p. 196–211, jul. 2009. Disponível em: <https://reviberpol.org/wp-content/uploads/2019/07/2009-paiva.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2025.

PASCALE, Nélide et al. O potencial das pectinas para modular a microbiota intestinal humana avaliado por fermentação in vitro: uma revisão sistemática. *Nutrients*, v. 14, n. 17, p. 3629, set. 2022. DOI: 10.3390/nu14173629. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/nu14173629>. Acesso em: 25 abr. 2025.

REN, Yanming et al. Pectina de *Citrus unshiu* Marc. alivia o metabolismo da glicose e dos lipídios regulando a microbiota intestinal e seus metabólitos. *Foods*, v. 12, n. 22, p. 4094, 2023. DOI: 10.3390/foods12224094. Acesso em: 25 abr. 2025.

RODRIGUES, Thais Jaciane Araujo. Otimização da extração de pectina do córtex da raiz da mandioca e sua aplicação no desenvolvimento de embalagens para alimentos. 2024. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola) – Universidade Federal de Campina Grande, 2024. Disponível em: <http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/riufcg/39529/THAIS%20JACIANE%20ARAUJO%20RODRIGUES%20-%20TESE%20%28PPGEA%29%202024.pdf>. Acesso em: 1 maio 2025.

SANDHU, Kuldip S. et al. Effect of pectin on gastric emptying and gastroduodenal motility in normal subjects. *Gastroenterology*, v. 92, n. 2, p. 486–492, fev. 1987. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3539692/>. Acesso em: 09 abr. 2025.

SILVA, Beatriz Araújo Moreira. Extração e caracterização de pectina do mesocarpo externo do pequi (*Caryocar brasiliensis*). 2021. Trabalho de Conclusão de Curso – Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 2021. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/3026>. Acesso em: 25 abr. 2025.

SULTANA, Naznin. Propriedades biológicas e aplicações biomédicas da pectina e compósitos à base de pectina: uma revisão. *Molecules*, v. 28, n. 24, p. 7974, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/molecules28247974>. Acesso em: 11 maio 2025.

TANG, X.; VOS, P. Dietary Fiber Pectin Directly Blocks Toll-Like Receptor 2–1 and Prevents Doxorubicin-Induced Ileitis. *Frontiers in Immunology*, v. 9, p. 383, 2018. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2018.00383/full>. Acesso em: 25 abr. 2025.

WANDERS, A. J. et al. Pectina não é pectina: um ensaio randomizado sobre o efeito de diferentes propriedades físico-químicas da fibra alimentar no apetite e na ingestão de energia. *Physiology & Behavior*, v. 128, p. 212–219, 2014. DOI: 10.1016/j.physbeh.2014.02.007. Acesso em: 11 maio 2025.

WEHR, J. Bernhard; MENZIES, N. W.; BLAMEY, F. P. C. Gelificação de pectina induzida por hidróxido alcalino. *Carbohydrate Polymers*, v. 55, n. 2, p.

191–199, 2004. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0268005X03001243>. Acesso em: 1 maio 2025.

YÍ, Le et al. Source, extraction, properties, and multifunctional applications of pectin: a short review. *Polymers*, v. 16, n. 5, p. 2883, 2024. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11511015/pdf/polymers-16-02883.pdf>. Acesso em: 11 maio 2025.

YÜKSEL, Ecem; VORAGEN, Alphons G. J.; KORT, Remco. The pectin metabolizing capacity of the human gut microbiota. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, v. 64, n. 1, p. 1–15, 2024. DOI: 10.1080/10408398.2024.2400235. Acesso em: 25 abr. 2025.